

HUQUQ IJODKORLIGINING QONUNCHILIK TIZIMIDAGI O'RNI

Jumamurotova Dildora Amanbov qizi

Urganch davlat universiteti ijtimoiy-iqtisodiy fanlar fakulteti

Yurisprudensiya yo'nalishi 1-bosqich talabasi

+998-77-021-98-43

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17149890>

Annotatsiya: Mazkur maqolada huquq ijodkorligining mazmuni, tamoyillari va uning qonunchilik tizimidagi o'rni tahlil qilingan. Huquq ijodkorligi jamiyatda ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi muhim vosita sifatida namoyon bo'lib, qonunlar, kodekslar, qarorlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarning ishlab chiqilishi, qabul qilinishi va amaliyotga joriy etilishi jarayonini o'z ichiga oladi. Maqolada qonunchilik tashabbusi subyektlari, normativ-huquqiy hujjatlarning tayyorlanishi va qabul qilinishi bosqichlari ham yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik tizimi doirasida huquq ijodkorligi jarayonining o'ziga xos xususiyatlari va dolzarb muammolari tahlil etiladi. Tadqiqot natijalari asosida huquq ijodkorligini takomillashtirish bo'yicha xulosalar va takliflar ishlab chiqilgan.

Abstract: This article analyzes the content, principles of lawmaking and its role in the legislative system. Lawmaking is an important tool for regulating social relations in society and includes the process of developing, adopting and implementing laws, codes, resolutions and other regulatory legal acts. The article also covers the subjects of legislative initiative, the stages of preparation and adoption of regulatory legal acts. It also analyzes the specific features and current problems of the lawmaking process within the current legislative system of the Republic of Uzbekistan. Based on the results of the study, conclusions and proposals were developed to improve lawmaking

Аннотация: В статье анализируются содержание, принципы правотворчества и его роль в системе законодательства. Правотворчество является важным инструментом регулирования общественных отношений в обществе и включает в себя процесс разработки, принятия и реализации законов, кодексов, постановлений и других нормативных правовых актов. В статье также рассматриваются субъекты законодательной инициативы, этапы подготовки и принятия нормативных правовых актов. Анализируются особенности и актуальные проблемы правотворческого процесса в действующей системе законодательства Республики Узбекистан. По результатам исследования разработаны выводы и предложения по совершенствованию правотворчества.

Kalit so'zlar: Huquq ijodkorligi, qonunchilik tashabbusi, ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish, qonun yaratuvchanlik bosqichlari, huquqiy bo'liqlarni bartaraf etish.

Keywords: Lawmaking, legislative initiative, regulation of social relations, stages of lawmaking, elimination of legal gaps.

Ключевые слова: Правотворчество, законодательная инициатива, регулирование общественных отношений, стадии правотворчества, устранение правовых пробелов.

Huquq ijodkorligi jarayonida yangi huquq normalari ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi. bunda huquq manbalarida birinchi navbatda, davlat hokimiyati organlari faoliyatining maqsadi, vazifalari va funksiyalarning mazmuni hamda huquqiy doiradagi muayyan ijtimoiy

munosabatlarda huquq subyektlarning huquq va majburiyatlari o'z ifodasini topadi. Albatta, huquq ijodkorligi haqida gap ketganda ushbu faoliyat davlat funksiyalarini amalga oshirishning huquqiy shakillaridan biri ekanligini nazarda tutishi lozim. Chunki jamiyatga davlat rahbarligi ko'rinishlaridan biri bo'lgan huquq ijodkorligi yoki qonun yaratuvchanlik ishi davlat faoliyatining muhim yo'nalishi hisoblanadi. Binobarin, muayyan bir davlatning maqsadi, vazifasi, tipi, davlat hokimiyatini amalga oshirish va tashkil etish shakillaridan qat'i nazar, huquq ijodkorligi davlat tomonidan amalga oshiriladi.

Shuning uchun ham huquq ijodkorligi –jamiyat va davlatning huquqiy ehtiyojlarini aniqlash va baholash, vakolatli subyektlarning normative-huquqiy hujjatlarini belgilangan tartibda shakillantirish va qabul qilishni qamrab oluvchi jarayondir. Huquq ijodkorligi-bu eng avvalo, vakolatli davlat organlarining normative-huquqiy hujjatlarini yaratish, ulargao'zgartirish kiritish yoki ularni bekor qilishga qaratilgan faoliyati. Huquq ijodkorligi turlari sifatida quydagilarni ko'rsatib o'tish mumkin:

- bevosita huquq ijodkorligi (umumxalq referendum);
- davlat organlarining huquq ijodkorligi (Oliy majlis, vazirlar mahkamasi, vazirliklar va boshqalar);
- alohida mansabdor shaxslarning huquq ijodkorligi (president, vazirlar, hokimlar va boshqalar);
- mahalliy davlat hokimiyat organlarining huquq ijodkorligi.

Huquq ijodkorligi jarayonining ustuvor qoidalari, avvalo, mamlakatning konstitutsiyasi va qonunlaridan kelib chiqadi hamda huquq nazariyasi va yuridik texnikaga tayanadi. Huquq ijodkorligining prinsiplari bilan bir qatorda uning subyektlari va turlari haqida ham tasavvurga ega bo'lish muhim ahamiyatga molikdir. O'zbekiston Respublikasi Oliy majlisining palatalari, o'zbekiston respublikasining prezidenti, o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasi, vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralar, mahalliy davlat hokimiyat organlarining normativ-huquqiy hujjatlarini qabul qilish huquqiga ega bo'lgan subyektlar hisoblanadi. Huquq ijodkorligi jarayonida yuridik texnikaning roli normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qilish murakkab va davlat ahamiyatiga ega bo'lgan ma'sul vazifadir. Normativ-huquqiy hujjatlarni tayyorlash va qabul qilishda qator talablarga amal qilinishi lozim. Bunday talablar yuridik texnika qoidalarni qo'llashda namoyon bo'ladi. Qonunchilik tashabbusi-qonun loyihalarini qonun chiqaruvchi organlar muhokamasiga taqdim etish huquqi; Mazkur organlar qonun loyihasini muhokama qilishga va shu loyiha yuzasidan qaror qabul qilishga majbur. Zamonaviy davlatlarda qonunchilik tashabbusi huquqiga odatda, parlament deputatlari, parlament qo'mitalari, hukumat, davlat boshlig'i va umummilliy kompetensiyali alohida idoralar egadir. Qonunchilik tashabbusi huquqiga o'zbekiston respublikasining prezidenti, davlat hokimiyatining oliy vakillik organi orqali Qoraqalpog'iston respublikasi, O'zbekiston respublikasi oliy majlisining qonunchilik palatasi deputatlari, o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasi ega. O'zbekiston respublikasining konstitutsiyaviy sudi, oliy sudi va bosh prokurori o'z vakolatlari jumlasiga kiritilgan masalalar bo'yicha qonunchilik tashabbusi huquqiga egadir. Qonunchilik tashabbusi huquqi subyektlari tomonidan o'zbekiston respublikasi oliy majlisining qonunchilik palatasiga kiritish orqali amalga oshiriladi. O'zbekiston respublikasining saylov huquqiga ega bo'lgan, yuz ming nafardan kam bo'lmagan fuqarolari, o'zbekiston respublikasi oliy majlisining senati, o'zbekiston respublikasi oliy majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili (Ombudsman), o'zbekiston respublikasi Markaziy saylov komissiyasi

qonunchilik takliflarini qonunchilik tashabbusi tartibida o'zbekiston respublikasi oliy majlisining qonunchilik palatasiga kiritishga haqli (98-modda). Qonunchilik tashabbusi huquqiga ega bo'lmagan tashkilot va ayrim fuqarolar ham muayyan qonunlar tayyorlanayotganda o'z takliflarini berishi mumkin (ular qonun tayyorlash jarayonida ko'rib chiqiladi va inobatga olinadi). Huquqiy bo'shliqlar orqali muommolarni hal qilish usullari :

1. Yangi qonunlarni qabul qilish: Ijtimoiy munosabatda huquqiy tartib yo'qligida yangi qonun ishlab chiqiladi. Masalan, internet jinoyatchiligiga qarshi alohida qonunlar yaratilgan.

2. Amaldagi qonunlarni takomillashtirish: Eskirgan yoki noaniq normalar o'rniga aniq va zamonaviy normalar kiritiladi.

3. Subsidlar (qo'shimch) normalarni qo'llash: Ma'lum bir holatda to'g'ridan to'g'ri norma bo'lmasa, unga yaqin boshqa normadan foydalaniladi.

4. Sud presidenti va huquqni talqin etish: Ayrim davlatlarda (masalan AQSH yoki Angliyada) sud qarorlari orqali huquqiy bo'shliqlar vaqtincha to'ldiriladi.

5. Qonunchilik tashabbusi orqali takliflar berish: Parlament a'zolari, hukumat yoki fuqarolik jamiyati vakillari huquqiy bo'shliqni ko'rsatib, qonun loyihasini taklif qiladi.

Amaliy misol, o'zbekistonda raqamli valyutalar (kriptoalyuta) bir necha yil avval qonuniy jihatdan tartibga solinmagan edi shu sababli huquqiy bo'shliq mavjud edi. Keyinchalik ushbu sohani tartibga solish zarurati yuzaga kelib, Markaziy Bank va qonunchilik organalari tegishli normalarni ishlab chiqdilar. Qonun ijodkorligida adabiy til me'yorlariga to'liq rioya qilish lozim. Qonunchilik tiliga rasmiy uslub, ya'ni aniqlik, oddiylik, lo'ndalik, kabi xususiyatlar tegishlidir. Huquqiy voqelik rasmiyatchiliksiz bo'lmaydi, chunki huquq bilan o'rnatilgan tartibot rasman shakillantirilgan andozasiz mavjud bo'la olmaydi. Shu bilan birga, bugungi kunda ilmiy va texnologik taraqqiyot hamda rivojlanish jarayonlarining jadal sur'atlar bilan kechayotganligi huquq normalari bilan tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlar va o'z - o'zidan qonun tilining ham murakkablashuviga olib keladi. Huquq ijodkorligi qonunchilik tizimining yuragi sifatida faoliyat yuritib, davlat organlari, fuqarolik jamiyati institutlari va mutaxassislarining hamkorligi asosida shakillanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak huquq ijodkorligi qonunlarning sifatli, aniq, tushunarli va amaliyotga mos holda qabul qilinishiga, qo'llanilishiga bog'liqdir. Huquq ijodkorligi faoliyatiga ilg'or xalqaro tajribalarni joriy etish, xususan, reglamentlashtrish va elektiron hujjatlar aylanishini kengaytirishdan iborat bir qator vazifalar maqsad qilib qo'yilgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш - юрт тараққиёти ва халқ, фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза. - Т.: Ўзбекистон, 2017.- 48 б.
2. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалиқ қонидаси булиши керак. - Т.: Ўзбекистон, 2017. - 104 б.
3. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз. - Т.: Ўзбекистон, 2017. - 488 б.
4. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йулимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кутарамиз. - Т., 2017. - 592 б.

5. Мирзиёев Ш.М. Конституция - эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тарақдий элтиришнинг мустаҳдам пойдеворидир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ, сузи. 2017 йил 8 декабрь.
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 24.01.2020 й. <https://president.uz/uz/lists/view/3324>.